

Новый сорт смородины черной Воевода

Чеботок Е.М., к.с.-х.н.

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, info@urnivi.ru, sadovodnauka@mail.ru

Аннотация

В статье дана морфологическая, биологическая и хозяйственная характеристика нового сорта смородины черной Воевода селекции Свердловской селекционной станции садоводства. Сорт выделен за высокие адаптивные свойства к абио- и биотическим факторам внешней среды, стабильную урожайность, крупноплодность. Новый сорт смородины черной Воевода в 2017 году включен в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, патент № 9375 от 06.12.2017.

Ключевые слова: сорт, смородина черная, зимостойкость, урожайность, качество ягод

New variety of black currant Shaman

Chebotok E.M., cand. agri. sci.

FSBSI UrFASRC, UrB RAS, Ekaterinburg, Russia, sadovodnauka@mail.ru

Abstract

The article gives the morphological, biological and economic characteristics of the new blackcurrant varieties of Shaman breeding at the Sverdlovsk Horticultural Selection Station. The variety is allocated for high adaptive properties to abio- and biotic factors, stable yield, large-fruited. A new variety of black currant blackberry in 2017 is included in the State register of protected selection achievements, patent No. 9375 of 06.12.2017.

Key words: variety, black currant, hardiness, crop yield, quality of berries

Введение

Цель исследований: создание новых сортов, обладающим комплексом хозяйственно-полезных признаков в условиях Среднего Урала.

Пополнение сортимента возможно путем интродукции. Но, чаще всего, сорта, интродуцированные из других эколого-географических зон не могут реализовать свой потенциал в условиях Среднего Урала, как по продуктивности, так и по товарному качеству ягод, поэтому существует необходимость заниматься селекцией смородины черной непосредственно в регионе ее возделывания.

В Государственном реестре охраняемых селекционных достижений находятся 5 сортов селекции Станции, в том числе и новый сорт смородины черной Воевода. Сорт выделен за высокие адаптивные свойства к абио- и биотическим факторам, стабильную урожайность, крупноплодность.

Материалы и методика

Объектами исследований являлись гибридный фонд, отборные, перспективные, элитные сеянцы и сорта смородины черной селекции Станции. Исследования проводились согласно «Программе и методике селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орёл, 1995), «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орёл, 1999). Место проведения исследований - Обособленное структурное подразделение «Свердловская селекционная станция садоводства» ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, на уникальной научной установке коллекции живых растений открытого грунта «Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур Федерального государственного бюджетного научного учреждения Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП» (УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП), г. Екатеринбург.

Результаты и их обсуждение

Сорт Воевода (Фортуна-17) получен от свободного опыления сорта Валовая. Авторы: Шагина Т.В., Чеботок Е.М. Год посева – 1994, год вступления в плодоношение – 1998, год отбора элитного сеянца - 1998, год передачи в ГСИ – 2008. Год начала станционных испытаний – 2003, контрольный сорт – Славянка. Основные хозяйственно-биологические показатели сортов смородины черной Воевода и Славянка представлены в таблице 1.

За период наблюдений минимальная температура в полевых условиях составила -39°C, с перепадами в 3-дневный срок в 33°, при снежном покрове высотой 27 см - в январе 2006 года. При этом сорт Воевода сохранился без повреждений генеративных органов выше снежного покрова, у контрольного сорта повреждения отмечены до 1 балла.

За годы изучения средняя урожайность сорта Воевода составила 75,5 ц/га (2,3 кг/куст, у контроля – Славянка 71,1 ц/га (2,1 кг/куст). Критерий оценки по статистической обработке (НСР₀₅) составил 13,0 – урожайность на уровне контроля.

Таблица 1 - Основные хозяйственно-биологические показатели сортов смородины черной Воевода и Славянка, 2005-2007 гг.

Показатели	Воевода	Славянка
Устойчивость к морозам, балл	повреждение генеративных органов в верхней зоне выше снежного покрова 0	повреждение генеративных органов в верхней зоне выше снежного покрова 1,0
Начало и конец цветения	19-23 мая	21-24 мая
Устойчивость к засухе	высокая	высокая
Поражаемость мучнистой росой, балл	0	0
Поражаемость септориозом, балл	0,5	1,0
Повреждаемость почковым клещом, балл	0	0
Средняя урожайность, ц/га	75,5	71,1
Масса ягоды (средняя – максимальная), г	1,3 – 4,0	1,1 – 2,0
Содержание в ягодах:		
сахара, %	8,5	7,5
кислоты, %	3,2	2,8
витамина «С», мг%	307	290
Дегустационная оценка, балл	3,9	4,2
Транспортабельность	хорошая	хорошая

По результатам многолетних исследований сорт Воевода является устойчивым к болезням и вредителям. За годы исследований поражение листьев сорта Воевода мучнистой росой составило 0 % (поражение контрольного сорта – 0%). В зоне Среднего Урала поражение растений мучнистой росой в плодоносящих насаждениях встречается крайне редко. Поражение листьев сорта Воевода септориозом составило 0,5 балла (поражение контрольного сорта – 1 балл). Повреждений почковым клещом за годы наблюдений у сорта Воевода, также как у контрольного сорта Славянка, не отмечено.

Новый сорт Воевода является крупноплодным, с ягодами стандартного кисло-сладкого вкуса. Средняя и максимальная масса ягод сорта Воевода выше, чем у контрольного сорта и составила 1,3 – 4,0 г. Дегустационная оценка ягод сорта Воевода ниже, чем у контрольного сорта и составила 3,9 балла.

По содержанию биологически активных веществ в ягодах сорт Воевода превосходит контрольный сорт Славянка. Содержание: сахаров – 8,5%, кислот – 3,2 %, витамина «С» – 307 мг%.

Кусты сорта Воевода сильнорослые, умеренно раскидистые.

Побеги толстые, прямые неопушенные, матовые, светло-зеленые и сероватые. Почки отклонены относительно побега, короткие и средней длины, широкозаостренные, ярко окрашенные.

Листья крупные, светло-зеленые. Пластинка листа голая, матовая, мягкая, гладкая, прямая. Зубчики тупые, короткие, неподогнутые. Основание листа прямое, с мелкой выемкой. Лист имеет три лопасти с мелкими вырезами, верхушка лопастей острая, угол, образуемый лопастями листа – прямой. Плодовая кисть средняя, ягоды в кисти расположены со средней густотой. Число кистей на узел – 1-2. Ось кисти средняя, прямая, неопушенная. Цветки крупные, с яркой окраской. Чашелистики длинные, широкие, с яркой окраской, отогнуты вверх, опушение наружной стороны среднее. Завязь голая, округлая, без граней.

Ягоды крупные и средние, округлые, черные, глянцевые. Кожица средней толщины. Плодоножка длинная, зеленая, тонкая. Чашечка закрытая. Семян в ягодах мало. Вкус кисло-сладкий, без аромата, освежающий.

Сроки распускания почек и начала созревания – ранне-средние. Сроки начала цветения – средние. Сорт характеризуется растянутым сроком созревания (без осыпания ягод).

Сорт Воевода пригоден для любых насаждений и всех видов переработки. В производственных насаждениях оптимальная схема размещения 3 x 1 м, в любительских садах продуктивность с куста увеличивается при увеличении площади питания 3 x 1,2 м. Самоплодность до 72 % вполне обеспечивает хорошую завязываемость ягод в односортовых посадках, хотя переопыление с другими сортами оказывает положительное влияние на продуктивность и товарные качества ягод.

Особенности формирования и обрезки: обязательная обрезка растений после посадки с целью формирования более устойчивого к полеганию куста. Куст быстро восстанавливается после любых видов обрезки (санитарной, омолаживающей). Размножается зелеными, одревесневшими черенками, отводками.

Заключение

По результатам многолетних исследований сорт смородины черной Воевода сочетает высокие адаптивные свойства к абио- и биотическим факторам Среднего Урала, крупноплодность, стабильную урожайность. С 2017 года сорт Воевода находится в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, патент № 9375 от 06.12.2017.

Литература

1. Государственный реестр охраняемых селекционных достижений (по состоянию на 28 февраля 2017 года). Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и ФГБУ «Госсорткомиссия». М., 2017. 368 с.

2. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел: ВНИИСПК, 1995. 504 с.
3. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел: ВНИИСПК, 1999. 608 с.

УДК 634.721:631.520

Результаты сортоизучения смородины черной на Среднем Урале

Чеботок Е.М., к.с.-х.н.

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, sadovodnauka@mail.ru

Аннотация

В статье приведены результаты сортоизучения смородины черной на Среднем Урале. По итогам трех лет изучения выделены сорта по продуктивности, по крупноплодности, по высоким вкусовым качествам, по устойчивости к почковому клещу и по комплексу хозяйственно-полезных признаков.

Ключевые слова: смородина черная, сортоизучение, урожайность, качество ягод, устойчивость к вредителям и болезням

Results of the variety study of black currant in the Middle Urals

Chebotok E.M., cand. agri. sci.

FSBSI UrFASRC, UrB RAS, Ekaterinburg, Russia, sadovodnauka@mail.ru

Abstract

The article shows the results of the black currant varnish cultivation in the Middle Urals. Based on the results of three years of study, varieties were identified for productivity, for large-fruited fruit, for high taste qualities, for resistance to the tick bud and for a set of utility characteristics.

Key words: black currant, sorting, yield, quality of berries, resistance to pests and diseases

Введение

Одним из важных направлений, позволяющим существенно повысить эффективность селекционных исследований, является постоянный мониторинг в оценке коллекции смородины черной по признакам зимостойкости, устойчивости к биотическим факторам, урожайности и товарного качества ягод.

Материалы и методика

Объекты исследований – сорта смородины черной селекции Свердловской селекционной станции садоводства, г. Екатеринбург (Шаман, Удалец, Воевода, Напев Уральский), ЮНИИСК, г. Челябинск (Подарок Ильиной, Гера), НИИСС им. Лисавенко, г. Барнаул (Спас, Журавушка, Баритон, Канахама, Поклон Борисовой, Экстрим, Престиж), ИС УААН, Украина (Вернисаж, Казкова, Радужна, Козацька, Софиевська, Черешнева), шотландский сорт Ben Alder. Опыт заложен в 2012 году по схеме 3x1,2 м. Исследования проведены в соответствии с общепринятыми методиками (Орёл, 1995, 1999). Место проведения исследований Обособленное структурное подразделение «Свердловская селекционная станция садоводства» ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, на уникальной научной установке коллекции живых растений открытого грунта «Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур Федерального государственного бюджетного научного учреждения Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП» (УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП), г. Екатеринбург.

Результаты и их обсуждение

Особенности погодных условий за период исследований. Зимний период 2012 года складывался благоприятно для смородины, насаждения не пострадали. По визуальной оценке, состояние растений оценивалось практически у всех сортообразцов как отличное как вначале вегетации растений, так и по окончании роста. В 2013 г. растения в опыте отличались очень хорошим состоянием, вымерзание или подмерзание побегов встречались лишь у отдельных растений, которые практически не сказывались на их продуктивности. 2014 год был благоприятным по количеству выпавших в летний период осадков. Только в июне осадков выпало 148,4 мм, что было выше среднего многолетнего показателя. В целом погодные условия 2015 года были вполне удовлетворительными. Зима была сравнительно мягкой, без критических колебаний температуры воздуха, с хорошим снежным покровом (до 40 см). Минимальная температура в январе была -30,5°C, в феврале -20,5°C, что не может быть критической для